

К СОВРЕМЕННОМУ ПОНИМАНИЮ НОВОГО

Обновление как необходимость в виду противостояния времени. Обновление как становление. Какова суть сегодняшнего стремления к новому? Это разрушение старого и постройка нового. Но здесь нет преемственности. Все прежнее объявляется не просто отошедшим в прошлое, но неправильным. Как будто с фактом можно спорить. Утрата доверия к онтологической базе события-бытия, утрата доверия к действительной событийности бытия.) Новое объявляется как абсолютно новое. Но где его втч ценностные корни, если предшествующее объявлено неверным и ошибочным? Это абсолютное новое не может укорениться потому что принципиально не имеет корней. Оно не получено в процессе становления прежнего, оно принципиально не есть продукт развития. Борьба с прошлым как претензия на моническое безоговорочное утверждение только своей эпохи и своего видения. Это проявление крайнего индивидуализма которым заболело наше время. Проблема старого. Что нам делать со старым и почему его надо сохранять? Сохранение его - это какой процесс? Неверно его понимать как процесс чисто технический, как абсолютное консервирование, сохранение физического состояния. Здесь требуется нравственный и событийный подход. Образчики прежнего всегда сохраняется ради будущего. Это парадокс. Мы не можем воспринять прежнее в современной ему эпохе создания ценностной картине. Это всегда будет взгляд из нашей эпохи, и он не будет лишён заданности, некоего отношения. Он продуктивен в том смысле, что он позволяет не только зародить нечто будущее, но и оценить его отношение к прошедшему. Это новая оценка старого, его ценностная переакцентуация может породить из него новое, но это будет новое отношение к этому старому в настоящем. Противопоставление футуризму. Это совсем не отменяет феномена нечто совершенно нового и небывалого, но заданное отношение к прошлому чем больше оно подходит к конструктивным предложениям тем больше оно начинает отвечать на вопрос о том в чем был недостаток прошлого. Проблема эстетического восприятия и его субъективности. Прошлое может быть объявлено не удовлетворяющим эстетическим запросам. Не ясны критерии для такой декларации. Что является долженствование для такого заявления? Поиск новых форм, при постоянном содержательном. Пример - дом. Наиболее удачные формы в итоге тяготеют к человеку как мерилу - человеческому удобству, человеческому размеру, человеческим потребностям, представлениям о красоте и благе в конце концов. Отрыв от этой базы приводит к воспроизводству форм как к процессу довлеющему самому себе, где человек и его восприятие вытесняется. Поэтому, здесь становится очевидным что всякое новое, грядущее должно быть продуктом действительного долженствования по отношению к тому что уже необратимо стало, это движение вперёд может быть оправдано в связи с уже сущим. Вне этого этот процесс будет оторван онтологически от бытия. Его продукт будет продуктом самозаконного технического развития. Ценностной момент в таком случае будет вытеснен. Новое станет самоценностью, но не необходимостью.

Новое — неотъемлемый феномен жизни. Жизнь всегда движется, обновляется. Обновление — это процесс, который характеризует жизнь. Процесс обновления природен. День сменяется другим днем, и мы просыпаемся каждый день продолжая ту же жизнь, но каждый раз несколько по-новому, и каждый день мы не начинаем жизнь с абсолютного нуля, утром мы не забываем начисто нашу прежнюю жизнь. Мы продолжаем уже начатое ранее, смысловое содержимое жизни как нечто заданное и предстоящее не теряет свою значимость, но претерпевает обновление в виду своего противостояния всей событийности мира. Так и осенью природа готовится к зимнему сну, деревья сбрасывают листья, чтоб потом, весной породить новые. Дерево в этом смысле не теряет своей жизненной направленности, это весеннее пробуждение не есть абсолютно новая жизнь, это продолжение прежнего, но через обновление. Обновление это необходимость в виду противостояния времени. *«Можно осознать жизнь только как событие, а не как бытие-данность.»*(ФП). То есть трансгрессивное обновление есть суть становления – оно принципиально связано и ценностно исходит в своей заданности из того, что уже определилось, но в виду противостояния временного фактора не может быть осознанно как завершенное. Момент заданности это *regretum mobile* трансгрессивного обновления.

Однако, сегодняшнее новое как феномен, все чаще носит характер полемически отрицающего прошлого, его объявление в корне неверным, подчас ставя вопрос о том как оно вообще могло существовать в том виде в котором оно существовало. Новое создается не только как новое, но как бы в пику прошлому, нарушая все закономерности и порядки выведенные прежде, пытаясь показать их абсолютную бессильность и неактуальность. В итоге, между

старым и новым образуется разрыв. Между старым и новым не оказывается никакой преемственности. Новое старается забыть и не знать ничего о прошлом.

Это категорическое и полемическое отрицание прошлого и старого, лишение его права на жизнь несет в себе интенцию объявить его принципиально неправильным, ошибочным и нежизнеспособным, преступно нарушающим всевозможные «основы» настоящего в виду его ценностного будущего, и поэтому прошлое становится почти воображаемым, небытийственным, будто его никогда и не было. Как мы избегаем упоминания постыдных фактов или дурных воспоминаний и стараемся забыть о них, тем разрушив их бытие для себя, так и сегодня в более широком контексте мы можем наблюдать попытку забыть прошлое, и тем самым прекратить его смысловое существование как прошлого.

Это желание снести до фундамента все прежнее удивительно тем, что будто глобально прошлого и ставшего, отошедшего в данность можно стыдиться, и уже тем более спорить с ним. Чистое прошлое как временная и ценностная категория является данностью. С ним уже ничего не сделаешь, его нельзя изменить по сути или преобразовать как таковое. Даже если говорить о нашем желании иногда возвратиться в прошлое, то чаще всего мы не имеем в виду его точного повторения. Это возвращение в прошлое (от части, ценностно как бы из настоящего момента) представляется нам гипотетической жизнью в этом желаемом прошлом. Но она в ценностно-смысловом плане является именно новой жизнью в прошлом, как бы продолжение и развитием того, что ценно в том времени, а потому и привнесением нового и небывалого в то, что уже было прожито в этом прошлом до нашего «вторжения» (а значит обогащающей и обновляющей это прошлое). В этом смысле мы говорим о прошлом лишь как о временном и ценностно-смысловом окружении для гипотетической жизни там. Конечно, есть моменты которые мы хотели бы еще раз прожить, но их сладость вряд ли была бы ощутима в той же мере, потому как она имманентна цельной событийности и принципиальной новизне пережитого момента. Наше воспоминание о нем всегда несколько эстетизировано.

Прошлое в его бытии и фактичности невозможно отменить, полемически отрицать и обратить в небытие. Оно составляет момент цельной событийности бытия в его становлении. И единственное действие, которое возможно и положительно по отношению к прошлому в настоящем — это его ценностная переакцентуация, некоторое заданное отношение к нему и его (отношения) изменение. В сущности только субъективная, ценностно-активная наша позиция по отношению к нему позволяет нам опираться на него как на некий доступный нам опыт, и делать на его основе выводы, извлекать какие-то уроки.

Исходя из такого понимания прошлого, мы подчеркиваем, что та проблема нового, о которой мы заговорили в начале, есть по сути своей утрата доверия к онтологической основе свершающегося события-бытия, попытка нарушения его событийной целостности. Объявляя прошлое неправильным, неверным, ошибочным, и заслуживающим только немедленной смерти, погребения, забвения и небытия, я тем самым отрицаю и объявляю небытием весь путь моего становления, а значит и себя самого. Я полемически отрицаю прошлое и тем самым отрываю себя от онтологически-событийных корней события-бытия.

Отсюда следует, что все новое, которое бесконечно гордо и изолированно объявляется абсолютно новым, не может укорениться в мире того, что уже стало на основе данности своего прошлого. Если новое объявляется как абсолютно новое и небывалое, как невидящее и незнающее своих корней, то и укорениться оно не может т.к. оно не обладает никакой онтологической или ценностно-событийной генеалогией. Поскольку генетические факторы становления в прошлом полемически отрицаются, переходят в не-бытие, то и у этого абсолютно нового нет связей с открытой событийностью бытия, которые могли бы его укоренить. Кроме того, это абсолютно новое в своей неукорененности обладает разрушительной силой т.к. оно не имеет никакой связи со становящимся бытием, а потому враждебно ему. Оно принципиально не есть продукт развития, оно в этом смысле безосновательно, но при этом обладает претензией

быть «новым, которое способно обновить жизнь». Такая претензия, конечно, абсолютно беспочвенна.

Борьба с прошлым и старым, попытка в смысловом плане забыть его, это есть ничто иное как претензия на моническое безоговорочное и эгоистическое утверждение только своей эпохи, своего видения в полном отрыве от событийной цельности мира. Возьмем пример бахтинского карнавала. Он принципиально чужд полемическому отрицанию, это преобразование и обновление, это взгляд на ставшее и застывшее из «сейчас» и очищение его от разного рода догм, ценностное обновление через соприкосновение со становящимся бытием. Полемическое отрицание прежних форм, прошлого и старого это проявление экстремального индивидуализма и эгоизма, которым заболело наше самосознание сегодня.

Поэтому, мы здесь выдвигаем тезис о важности сохранения и недопущения забвения, ценностной смерти и разрушения (в смысле отнесения в не-бытие) прошлого, которое доступно в виде созданного и познанного, мы утверждаем необходимость ответственно-долженствующей и нравственной его оценки в настоящем. Такой подход позволит ценностно прошлому обновиться в непосредственном контакте с открытой событийностью бытия, и стать положительно причастным ему, стать моментом его становления, и в этом повторно обрести смысловое будущее.

Старое несет не только формально и материально определившееся, но оно несет и дух своего времени, отношение и воспоминания многих людей, накапливает эти следы. Приведем несколько пояснений по нашему вопросу, который ранее освещался Д. С. Лихачевым:

«Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и села, в которых мы живем, пусть даже завод, на котором мы работаем, или корабли, на которых мы плаваем, - будут для нас живыми, то есть имеющими прошлое! Жизнь - это не одномоментность существования» (ПД, с.88)

«Вещи связаны тысячами воспоминаний с их прежними владельцами, с теми, кто ими просто пользовался. Вещи учреждений не менее замечательны в этом отношении, чем вещи фамильные.»(ЗиН с.221)

Неверно будет понимать сохранение прежнего как технический акт консервации и сохранения физического состояния. Когда мы говорим о прошлом, то мы говорим о мире людей в ту эпоху, о культурном мире той эпохи. Процесс обучения наилучшим образом демонстрирует связь настоящего с прошлым. Ученик узнает и познает то, что уже было помыслено, понято и открыто ранее, возможно сотни лет назад. Мы учимся по книгам, которые являются мостиком в прошлое. Книга — это диалог с прошлой эпохой и ее представителем – автором. Здесь становится ясней, что прошлое в настоящем сохраняется для будущего. Этим обеспечивается цельность событийности мира и событийности его становления. Не должно также понимать, что прошлое должно возводиться в культ. Д.С. Лихачев пишет: *«К старине должно быть бережливое отношение, а не культ. Мы должны жить со старым, а не молиться на старое. На коленях жить невозможно (больно и неудобно)»(с.383)*. Отсюда важна исключительно реально-жизненная установка к прошлому - уважительное отношение, созерцание и диалогическое взаимодействие настоящего с прошлым, но не поклонение ему. Только так оно может действительно проникнуть в настоящее и обратиться положительной основой для него.

Также Лихачев отмечает интеллигентность как человеческое качество, которому свойственно такое мировоззрение: *«Образованность живет старым содержанием, интеллигентность - созданием нового и осознанием старого как нового.»(с.480)*. Прошлое и старое может быть осознано в качестве нового, но только, в осуществлении к нему активно-ценностной позиции.

Создание нового и осознание старого как нового – это процесс обогащения настоящего в его диалогическом соприкосновении с прошлым, процесс переакцентуации прошлого, возобновления его контакта со становящимся бытием. Прекрасный пример такого событийного единства приводит Лихачев когда говорит о Русском Севере и «его единстве в своем прошлом и настоящем»: *«В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современности и истории (и какой истории — русской! — самой значительной, самой трагической в прошлом и самой «философской»), человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба, грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.»*(с.503). Великий русский композитор Мусоргский также отмечал эту важность единства прошлого и настоящего *«Прошлое в настоящем - вот моя задача»*.

Манифест футуристов в начале XX в. положил начало мировоззрению отрицающему событийную цельность события-бытия. Он хоть и был многообещающим в плане видения нового как преодолению кризиса, но провозглашался порыв не только со старой материей, но и со всеми прежними духовно-нравственными основами, это привело к трагическим последствиям.

Скорость как образ жизни, провозглашенная футуристами, проявляется в современном ритме жизни – у человека нет времени остаться наедине со своими мыслями, размышлениями, осознать себя и свои действия в мире.

Громкость мотора машины работающей как на крупной картечи в наши дни узнаваема в том звуковом загрязнении, умышленном или нет, с которым каждый сталкивается сегодня в городах.

Дизайн и архитектура проникнута агрессивностью ставшей формообразующим моментом для создаваемых образов. Все классическое чаще и чаще расценивается как бесконечно устаревшее.

Восхваление войны манифестом далекого 1909 году до сих пор слышно оглушительными раскатами. Человечество будто вяло и следует призыву манифеста:

«Милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине» - все это мы видим сегодня доведенным до своих крайностей.

Разрушение образования, обнищание культуры в виде бедственного положения музеев, пожары в библиотеках — это наша реальность, которая была воспета в манифесте 1909 году футуристами.

И, конечно, большие города, как основной образ жизни человека – *«огромные толпы, возбуждённые работой, удовольствием и бунтом <...> многоцветные, многозвучные приливы революции в современных столицах<...> дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещённых электрическими лунами; жадные железнодорожные вокзалы, поглощающие змей, разодетых в перья из дыма; фабрики, подвешенные к облакам кривыми струями копоты; мосты, подобно гигантским гимнастам, оседлавшие реки и сверкающие на солнце блеском ножей; пытливые пароходы, пытающиеся проникнуть за горизонт; неутомимые паровозы, чьи колёса стучат по рельсам, словно подковы огромных стальных лошадей, обузданных трубами; и стройное звено самолётов, чьи пропеллеры, словно транспаранты, шелестят на ветру и, как восторженные зрители, шумом выражают своё одобрение»*.

Этот манифест каким-то непостижимым и чудовищным образом реализовался по основным моментам в сегодняшнем дне, и привел к увяданию и деградации всех настоящих основ жизни человека, к кризису в самой жизни.

Не менее заметной попыткой отрыва становящегося бытия от его онтологических и

событийных основ, попыткой строительства здания без фундамента, был марксизм и диалектический материализм доведенный до своего идеологического предела. В итоге, вся борьба Маркса и Ленина за «диактатуру пролетариата» свелась к убиению всего прошлого, его самому вандальному выкорчевыванию и попытке строительства общества на весьма слабой философской основе. Ведь, если мы посмотрим на основные идеи диалектического материализма, то мы увидим их принципиальную слабость, их сконцентрированность именно на материальной природе человека, где само мышление сводится к отражению материи. Основные положения диалектического материализма выглядят так, будто из идеализма было изгнано все утонченное, вся жизнь духа, которая могла быть непонятна «пролетарию», все представления о жизни уплощены и упрощены до предела.

Таким путем философия была превращена в утилитарную дисциплину, которая лишь вносит ясность во взаимодействие других наук. Но дело здесь даже не в категории к которой мы причислим философию, а скорее в направленности марксистской мысли, проявившейся очень своеобразно, но дошедшей в развитии до своих пределов в идейной атмосфере эпохи Октябрьского переворота. А именно, в ее со-направленности со всем, что умерщвляет и отрицает всякую онтологически-событийную связь нового (как одного из момента поступка) с целым события-бытия; что противопоставляет человека природе, но не сохраняет его соприродность, лишь подчеркивая его божественный дар сознательного духа. Так, мы найдем в фантастическом рассказе А.М. Коллонтай «Скоро (Через 48 лет)» напечатанном в 1922 году мечты о «новом обществе будущего», в котором борьба с природой является моментом общественного самосознания:

«...и хмурилась только тогда, когда ей предстояло вступить в бой с единственным оставшимся у человечества врагом -- с природой. Но хмурилась она не потому, что борьба была ей не по сердцу, но чтобы лучше сосредоточиться и избрать лучший путь для одоления врага» (А.М. Коллонтай «Скоро (Через 48 лет)»)

Мы видим восприятие природы абсолютно враждебной человеку. В противоположность этому видению приведем другое – описанное Д. С. Лихачевым, в котором проявляется со-природное единство, цельность и укорененность во всех моментах крестьянской жизни:

««Всеохватность» — это пронизанность всего, что выходит из рук и уст человека, художественным началом. Единство — это прежде всего единство стиля, народного вкуса. В едином стиле и дом, и все, что в доме, и все, что сделано человеком вокруг дома, все, что творится им изустно. Обе эти особенности объясняются тем, что искусство во всех его формах подчинено как высшему началу стабильному укладу жизни. Все праздники, все обычаи, все правила поведения создают единое искусство. Каждый предмет, каждая песнь, выхваченная из обряда и быта, теряет наполовину значимость и красоту. Но столь активный быт, столь единый обиход, командующий искусством, возможен только в обществе, живущем единой жизнью, то есть крестьянской среде, где всем в конечном счете владеет природа, устанавливающая годовые праздники, календарный быт.» (ЗиН, с.230)

Читая рассказ А.М. Коллонтай, невозможно не вспомнить ее современника – Н.А. Бердяева, который видит борьбу и противопоставленность «человека будущего» природе в свете их анти-нравственности:

«Это говорит черт Ивану, и в словах этих раскрывается мучившая Достоевского мысль, что любовь к людям может быть безбожной и антихристовой. Эта любовь лежит в основе революционного социализма. Образ этого безбожного социализма, основанного на

антихристовой любви, преподносится Версикову <...> В этой фантазии раскрывается метафизика и психология безбожного социализма. Достоевский живописует явление антихристовой любви. Он понял, как никто, что духовная основа социализма — отрицание бессмертия, что пафос социализма — желание устроить царство Божье на земле без Бога, осуществить любовь между людьми без Христа,— источника любви. Так раскрывает он религиозную ложь гуманизма в его предельных проявлениях. Гуманистический социализм ведет к истреблению человека как образа и подобия Божья, он направлен против свободы человеческого духа, не выдерживает испытания свободы. Достоевский с небывшей еще остротой поставил религиозный вопрос о человеке и сопоставил его с вопросом о социализме, о земном соединении и устройении людей.»(Н.А. Бердяев «Духи русской революции», г. 1918)

И бог здесь, конечно, может и должен быть понят не как чисто христианский, а ценностно-религиозный момент обращенности самосознания к другому, в котором только и возможна нравственность как долженствование и соотнесение с категориями добра и зла. Д. С. Лихачев отмечает чуждость марксизма нравственности:

«Таково учение марксизма, принижающее окружающее общество, подчиняющее его грубым материалистическим законам, убивающим нравственность, — попросту делающим нравственность ненужной. Таков всякий материализм.»()

Уничтожение нравственности разрушает смысловую и событийную целостность жизни. Нравственный поступок *«управляется долженствованием как таковым, непосредственно оценивает свои предметы в категориях добра и зла»* (АГ). В нем достигается единство поступка во всех его моментах — его продукта, долженствования и определенности поступающего и индивидуальной исторической событийности поступка. Только нравственный и ответственный поступок целостен и тем укоренен в едином и единственном становящемся событии-бытии. Он преодолевает всякий теоретизм и релятивизм, он не подчинен самозаконности теоретического, а значит не механистичен:

«Момент теоретической истинности необходим, чтобы суждение было долженствующим для меня, но не достаточен, истинное суждение не есть тем самым уже и должный поступок мышления. Я позволю себе несколько грубую аналогию: безукоризненная техническая правильность поступка еще не решает дело о его нравственной ценности. Теоретическая истинность технична по отношению к долженствованию. Если бы долженствование было бы формальным моментом суждения, не было бы разрыва между жизнью и культурой-творчеством, между актом-поступком, моментом единства контекста моей единственной жизни и смысловым содержанием суждения, моментом того или иного объективного теоретического единства науки, а это значило бы, что был бы единый и единственный контекст и познания и жизни, культуры и жизни, чего нет, конечно.»()

Исключая нравственную основу из поступка мы приходим к его оценке в категориях чистого поступка, с точки зрения его имманентного долженствования, предметной и целевой заданности. Отчет о таком поступке принципиально содержит только ценностные моменты самого поступка, но не определяет поступающего. Поэтому, все источники такого поступка оказываются исключены из его описания — принципиально нет долженствования поступка, воли осуществившей его, нет точки его исхождения. Долженствование поступающего по отношению к поступку принципиально трансгредидентно по отношению ко всем моментам чистого поступка. Оно находится в ценностно-утвержденном контексте поступающего я. Определенность и долженствование поступающего входят в самоотчет только нравственного поступка, но

определенность ценностного я в этом самоотчете не может быть лишена и невозможна без обращенности к трансцендентному и негарантированному, но неотъемлемому ценностному другому, с позиции которого только и возможна завершающая оценка и оправдание – «В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое высказывание, невозможно самое сознание. <...> Уже то, что я вообще придаю значение, хотя бы и бесконечно отрицательное, своей определенности, что я ее вообще привлекаю к обсуждению, то есть самый факт осознания себя в бытии, говорит уже о том, что я не один в самоотчете, что я ценностно отражаюсь в ком-то, что кто-то заинтересован во мне, что кому-то нужно, чтобы я был добрым.» (АГ).

Марксизм же сводит отношение к другому, а значит и потенциальную его ценностную позицию, исключительно к производственным, экономическим моментам. В рамках такой философии невозможно убедительно и органично вписать нравственные установки жизни и ее реальные акты – ни добродетель, ни честность, ни доброту, ни сострадание, ни жертвенность, ни любовь к ближнему. Все это отменяется и заменяется лишь самозаконным экономическим теоретизмом.

Сегодня в гуманитарных науках также возможно заметить эти тенденции к созданию нового без его ориентирования по отношению к уже имеющемуся. Создаются новые концепции и теории, высказываются новые идеи. Однако, в них не соотносятся диалогически прошлое и настоящее, это отношение скорей полемическое, а в лучшем случае диалектическое. И такие идеи оказываются совершенно бессильным обогатить настоящее осознанием старого как нового, в смысле осознания его в современной эпохе. В то же время уже накоплены бесценные пласты знания, знания ориентированного на человека.

Античная литература и философия сегодня не является предметом широкого преподавания и изучения. Более того, некоторыми она считается окончательно устаревшей и бессильной решить какие-либо вопросы современности. Отметим лишь чрезвычайную ограниченность такого видения. Доводы об их неприменимости и отсталости в настоящем выглядят несостоятельными ровно по тем же соображениям, по которым невозможно оценить насколько актуальна для сегодняшнего дня культура Ренессанса. Такая постановка вопроса всякому культурному и интеллигентному человеку покажется абсурдной. Нужно лишь иметь не затуманенный внутренний взор, чтобы понять, что современный мир нуждается в помощи и нравственном наставлении античной культуры. Быть может, мы все сегодня не такие крестьяне как те, к кому обращался Гесиод в «Трудах и днях», но сколько в этом тексте нравственности и устремленности к добродетели. Некоторые высказывания в «Трудах и днях» «чреваты» христианской моралью, в то время как их отделяет от Христа 700 лет. И сегодня спустя более чем 2000 лет мы помним заповеди Христа, однако, по не совсем ясным причинам считаем, что Гесиод, который пересекается идеями с христианством «совершенно утратил свою актуальность».

Отношение к прошлому, заданность в отношении к нему, его переосмысление и прививка в настоящем обретает свою положительную созидательную силу там, где больше всего оно начинает отвечать на вопросы настоящего т. е. проникать в него. Сегодняшний мир погряз в войнах, насилии, релятивизации всякой нравственности и обмане. Человечество находится в обширном нравственном и культурном кризисе. И поэтому, чтобы уберечься от полного саморазрушения нам необходимо возродить в нашем настоящем, в современности, все то положительное и прогрессивное, что принесли нам из глубины веков искусство, наука и культура. Когда мы обращаемся в таком контексте к античной философии и литературе, то крайне сложно понять — говорим ли мы об искусстве или о науке. Нравственный и духовный посыл текстов Гесиода, Платона, Сенеки, Эпикура, Эпиктета и многих других столь фундаментален и объемлющ, что его выпадение из обще-культурной повседневности, его

не востребуемость и неприютность в дне сегодняшнем не может не удивлять, особенно, если мы его сравним с влиянием на человечество религий. Отодвинув в сторону религиозный пафос, с точки зрения исключительно философской, мы считаем в праве задаться вопросом: почему Христос как мыслитель (а мы утверждаем, что он прежде всего мыслитель) сегодня так или иначе обладает имплицитно большим авторитетом для массового сознания, чем все достойные имена из мира античной философии? И это при том, что некоторые являются современниками Христа.

Тем не менее, абсолютно ошибочно было бы считать, что мы здесь выступаем как полные противники всего нового. Именно из понимания постоянного становления бытия мы не можем утверждать такого. Если жизнь остановится в становлении, отпадет в абсолютную данность, то это будет уже не жизнь, а умерщвленная жизнь - «nature morte». Мы уже в начале приводили эту аналогию с живой природой — перед зимой деревья сбрасывают листья, а затем движение соков, можно сказать «жизнь дерева» замирает на зимний период, но дерево не умирает. И весеннее пробуждение никогда не следует за абсолютной смертью старого являясь рождением нового из ничего. Даже если дерево умирает в какой-то момент, вокруг него всегда есть его молодняк, который появляется из семян этого дерева. Каждое новое дерево из этого молодняка будет отличаться в чем-то от другого такого же, но будет и во многом похожим на своего предка. Ничто не рождается из ничего, все сущее и становящееся онтологически укоренено в бытии так же, как и каждое конкретное дерево выросло из семени своего предка. Аналогичное справедливо и в нашем вопросе – новое должно создаваться, возникать – в этом и есть сущность постоянно обновляющейся жизни. Но новое должно вырастать на прошлом, быть преемственным по отношению к нему, не должно полемически его отрицать и умерщвлять.

И здесь мы лишь подошли к краю и беглым взглядом, окинули ту «онтологическую трещину», которая сегодня ширится между прошлым, настоящим тем самым угрожая будущему. Ведь, вопрос генезиса нового, его проблема в современной эпохе, стоит именно в контексте единства событийности бытия и в попытке его отрицания. Этот разрыв и отрицание не только отделяют настоящее от тех корней на которых оно уже стало, он обескровливает будущее. Настоящее есть в определенной мере продукт становления бытия в прошлом. В той же степени и данность-заданность настоящего есть его интенция в будущее. Смысловое будущее, заданное отношение к уже наличному смыслу и долженствование к нему, ощущение ставшего как неокончательно ставшего, его незавершенность, а значит потребность преобразовать его, невозможны если наличное отрицается и отпадает в не-бытие как только оно стало, определилось. Мое заданное отношение к предмету питается тем, что ценностно во мне в его отношении уже налично, но окончательно не определилось т. к. обратное означало бы его ценностно-смысловую смерть для меня (невозможно перестать долженствовать). Целостность материального мира и человеческая (духовная) цельность основывается на целостности событийного бытия, его данности-заданности для долженствующе-поступающего самосознания. Бахтин определяет непрерывность и незыблемость связи между ценностным прошлым, настоящим и будущим следующим образом:

«Для меня самого ни одно мое переживание и стремление не может отойти в абсолютное, смысловое прошлое, отрешенное и огражденное от будущего, оправданное и завершённое помимо него, поскольку я именно себя нахожу в данном переживании, не отказываюсь от него как моего в единственном единстве моей жизни, я его связываю со смысловым будущим, делаю его безразличным к этому будущему, переношу окончательное оправдание и совершение его в предстоящее (оно еще не безысходно); поскольку я — живущий в нем, его еще нет сполна. Но самый момент перехода, движения из прошлого и настоящего в будущее (в смысловое, абсолютное будущее, не в то будущее, которое оставит все на своих местах, а которое

должно наконец исполнить, свершить, будущее, которое мы противопоставляем настоящему и прошлому как спасение, преобразование и искупление, то есть будущее не как голая временная, но как смысловая категория, то, чего еще ценностно нет, что еще не предопределено, что еще не дискредитировано бытием, не загрязнено бытием-данностью, чисто от него, неподкупно и несвязанно-идеально, однако не гносеологически и теоретически, а практически — как долженствование) — этот момент есть момент чистой событийности во мне, где я изнутри себя причастен единому и единственному событию бытия: в нем рискованная, абсолютная непредопределенность исхода события (не фабулическая, а смысловая непредопределенность; <...> В живом самопереживании идеальный вневременной смысл не индифферентен ко времени, но противопоставляется ему как смысловое будущее, как то, что должно быть, в противоположность тому, что уже есть. Вся временность, длительность противопоставляется смыслу как еще-не-исполненность, как нечто еще не окончательное, как не-все-еще: только так можно переживать временность, данность бытия в себе перед лицом смысла...»(АГ).

Поэтому, в свете поставленной проблематики обратимся также к вопросу заданности в эстетическом восприятии. Ведь, именно продуктом заданного отношения (долженствования) в эстетическом видении является акт ценностного превращения прошлого в абсолютно мертвый и ненужный объект, который не несет *практичности* ни в настоящем ни в будущем. Здесь и есть основная проблема. Сегодняшнее снижение чувствительности к прекрасному, к действительной эстетике прекрасного, к красоте природы является источником таких представлений. Но в корне этих проблем лежит ослабление и развращение духа, ослабление утвержденности его в бытии через устремленность во вне в акте, а затем и ослабление обращенности его к абсолютному другому в поиске истинности оценки своего акта.

Архитектура — это искусство, которое ближе всего к человеку, мы видим здания и строения каждый день, мы живем в них, их фасады и интерьеры ежедневно входят в наш кругозор, и мы настолько привыкаем к ним, что перестаем замечать, они становятся моментом нашего самосознания. Очень тонко эта связь сознания с интерьерами и предметами быта, в которых проходит жизнь (и сон) человека, и с которыми оно становится тесно связано, описано у Пруста в начале «Комбре»:

«Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что, когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме: предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось, по форме своей усталости, определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно -- мое тело -- припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении.» (Марсель Пруст, «В сторону Свана», часть «Комбре», гл.1)

В виду этой связи становится ясно то огромное и недооцененное влияние, которое имеет на нас красота или безобразность окружающего. И проблема сохранения красоты в архитектуре, в частности исторического архитектурно-ландшафтного наследия в старых городах, вот уже более чем 30 лет, увы, продолжает стоять остро на территории всего СНГ. Приведем пример, который лишь продемонстрирует историчность проблемы.

В «Заметках об архитектуре» Д.С. Лихачев приводит пример опыта борьбы за сохранение исторического облика Великого Новгорода. В письме датированном 1987 годом, которое он приводит полностью, жители города возмущаются невежеством и равнодушием официальных властей к судьбе исторического облика города. Это проявляется в планировке развития города, которая по сути приспособливает историческое ядро к новому городу, а не новый растущий город к древнему (ЗиН, с.446). Такие решения исходят из задачи «решения проблем сегодняшнего дня» полностью исключая заботу сохранения исторической части города с ее ландшафтной связью с природой (ЗиН, с. 441). Причиной столь неуважительного отношения к одному из древнейших городов России является именно нравственное падение, представление о том, что прошлое недостойно жизни и с ним надо как можно быстрее расправиться. Лихачев в своих заметках цитирует книгу «По Руси Ярославской»:

«Однако потом было много других людей с исконно русскими фамилиями, которые разбирали древние угличские и переславские храмы... Эти люди, не понимавшие ни искусства, ни традиций, громили древние здания в Ростове, Великом Устюге, Ярославле. Они всегда ссылались на насущные задачи, на текущий момент и потребности настоящего, иногда даже будущего. Это их имел в виду Пушкин, говоря: „Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим”» (Из книги Б. М. Носика «По Руси Ярославской». — М., 1968, с. 116—117).» (ЗиН, с.455).

В одном из интервью Дмитрий Сергеевич прокомментирует состояние нравственности в современном обществе и его влияние на окружающее нас:

«Мы не храним старину не потому, что ее много, не потому, что среди нас мало ценителей красоты прошлого, мало патриотов, любящих родную историю и родное искусство, а потому, что слишком спешим, слишком ждем немедленной «отдачи», не верим в медленные целители души. А ведь памятники старины воспитывают, как и ухоженные леса воспитывают заботливое отношение к окружающей природе.» (ЗиН, с.542-543).

В сущности, сегодня положение не изменилось, если не сказать, что ухудшилось. Города застраиваются чудовищными, с точки зрения эстетической, зданиями. Градостроительная планировка учитывает лишь один интерес — коммерческий. Человек, удобство, эстетика и красота сегодня не входят в ценностную картину планирования застройки. Кроме того, достаточно частым явлением стала допустимость искажения целостности образа исторического здания новыми строительными материалами. Опасность таких действий совершенно недооценена. Еще более варварским явлением является «осовременивание» исторических зданий с помощью «сайдинга» и «евроремонта». Речь идет о прямом и умышленном уничтожении памятников архитектуры. Исторические здания вокзалов Савелово и Сонково в России были безвозвратно утеряны для культуры именно за счет вандального «осовременивания». Здание вокзала станции Калязин вообще сгорело, и сегодня власти формально восстановили его в виде новостроя подражающего образу изначального. И, к сожалению, это только маленькая часть того, что происходит. Таких примеров очень много в России.

Для положительного примера обратимся к опыту соседа России – Финляндии, где

культуру отношения к архитектурному наследию основана на уважении к традициям и историческому прошлому (ср. высказывания о целостности русского севера в своем прошлом и настоящем). Методические рекомендации Музейного управления Финляндии начинаются со следующих отмеченных исключительной культурностью установок *«Замена старого, но хорошего строительного материала на новый часто делается из-за того, что проектировщики и строители ничего другого, как строить заново, не умеют. Они становятся беспомощными, сталкиваясь с традиционными конструкциями. В результате, изоляция из соломы или опилок с просмоленным картоном заменяется на минеральную вату и пластик. Понятно, что такая замена напрасна — это лишь лишние затраты. Кроме того, ценность старой исторической постройки именно в том, что она старая, то есть в старом материале (Под «исторической постройкой» здесь прежде всего подразумевается то, что в России называется памятником архитектуры). Поэтому, замена материала снижает также и культурно-историческую ценность постройки <...> Художественные идеалы и мастерство ушедших поколений хранят в себе старые постройки. История сохраняется не только в их формах, но и в конструкциях, в материалах. Старые постройки заслуживают уважительного к себе отношения»*(Ремонтно-реставрационная картотека КК1 1.1.2000. Общие рекомендации. т. 1 ISSN 1236–4517). Также, отмечается, что современные технологии ремонта подразумевают бездумное уничтожение всего старого, но возможного к сохранению — обрываются красивые исторические обои, ломаются при разборке плитуса, обдираются косяки и пороги. Результатом этих действий является полная утрата прежней эстетики и ее замена на подделку под старину. Подчеркивается господство разрушительного строительства, полностью забыты повторное использование материалов.

Таким образом мы видим, что в Финляндии более озабочены сохранением во многом не только традиции деревянного зодчества, но цельности культуры и ее произведений. Несмотря на такого рода «традиционализм», сегодня Финляндия является одной из самых благополучных стран наравне с Швецией и Норвегией. Это является доказательством того, что проникновение традиций прошлого в настоящее и их бережное сохранение не имеет негативного влияния (скорее напротив).

В этом смысле финский подход к историческим постройкам является прекрасным примером сочетания сохранения культурного наследия с его осмыслением в настоящем. Он позволяет сохранить в повседневности человека красоту, и следовательно исподволь привить ее каждодневном бытии человека для того, чтоб он жил рядом с ней и в ней. К тому же такая активно-долженствующая позиция позволяет возродить и поддерживать в настоящем свойственную минувшим временам гармоничную и амбивалентную ценностную ориентацию: на человека телесного (ориентация на удобство — старые дома удобны, старая мебель и предметы обихода сделаны добротнo, ими приятно пользоваться) и на человека духовного (красота, эстетика, уважение к традициям и прошлому, а с этим уважение к настоящему, к себе).

В России наших дней, увы, напротив — под предлогом «сделать лучше и осовременить» допускается «евро-ремонт» интерьеров и «обновление» фасадов зданий конца XIX – начала XX вв. Это говорит о нечувствительности и небытийственности в сознании всего того, о чем было сказано выше. Отсюда и невежественное отношение к культурному наследию — непонимание и неспособность осознать ценность именно цельного исторического облика здания. В итоге, исторические здания калечатся во имя варварской цели — привести их к единой эстетике безликой массы офисных зданий, которые заполняют современные города. Конечно, такая «реновация» равносильна уничтожению исторической постройки. Подвергается разрушению общий вид, архитектурно-ландшафтное единство кварталов исторической застройки и отдельных ансамблей исторического значения — в историческом ядре старых городов стало возможным строительство современных зданий, которые не имеют ничего общего с окружающей их застройкой (ЗиН, с.467). Все это, конечно, происходит с разрешения городских

властей и «комитетов сохранения исторического наследия».

Все те негативные явления, о которых говорил Д. С. Лихачев касаясь вопроса сохранения исторического центра Великого Новгорода, сегодня не только существуют, но и усилились за счет дальнейшего снижения общего культурного уровня. *«У ошибок тоже есть «традиция». Есть свои «традиции» и у простого невежества»*(ЗиН, с.454) почти пророчески замечает он. Более того, сегодня в общественном сознании осуществляется опасная подмена – нравственность подменяется экономической идеологией. И это есть попытка заменить саму жизнь экономикой. Ведь требование наискорейшей отдачи привнесено в наше сознание именно из экономики. Обратимся еще раз к этой мысли Лихачева: *«Мы не храним старину не потому, что ее много, не потому, что среди нас мало ценителей красоты прошлого <..> а потому, что слишком спешим, слишком ждем немедленной «отдачи», не верим в медленные целители души.»* (ЗиН, с.542-543). Интерес в скорейшей отдаче чисто экономического свойства в итоге стремится вытеснить все другие мотивы.

В обществе, где нравственность вытесняется экономикой, обе обречены на крах. И это прежде всего потому, что экономика не может стать жизнью, она лишь ее специализированная часть. Нас пытаются уверить в обратном, поставить телегу впереди лошади. Но без культуры и нравственности не будет и экономики. Это мы наблюдаем сегодня в виде тяжелейшего экономического кризиса. Система потеряла ориентиры. Все культурное и нравственное изгоняется технократией, огульным применением категории «экономической целесообразности» и невежеством. Само возникновение этой ситуации уже многое говорит о состоянии общества.

Но утверждать, что такое положение и есть органический и единственный путь развития человечества будет ошибкой. Неустойчивость такого уклада жизни подтверждается тем простым фактом, что он не может продолжительно и устойчиво существовать уже сегодня. Как только мы позволили экономике взять верх над человеческой жизнью в целом в.т.ч. духовной и нравственно-культурной, мы моментально получили деградацию ее общего уровня и множество проблем. За подтверждениями этого не надо далеко ходить. Это проявляется в развороте от лица человеческого в социальной сфере, медицине, образовании и науке. Такие времена характеризуются упадком и деформацией вкусов, снижением общей культуры и нравственности.

Эти явления также проникли и в культуру мысли. Ведь трудно объяснить иначе чем гуманистическим кризисом то, как мы практически используем интеллектуально-культурное наследие. Насколько иногда оказываются ограничены новые теории в их практическом применении для решения современных проблем человечества.

Бюджеты как финансовые документы не знают нравственности, они не знают «лица человеческого». Нравственность как основа реальной жизни – в виде развития культуры, образования и медицины и.т.п. – должна быть одной из базовых идей составляющих каркас формирования бюджетов, но не наоборот. С точки зрения экономики, ее самозаконного теоретизма грамотная реставрация исторической постройки, развитие библиотек, цифровизация их фондов, строительство детских садов и школ, развитие образования и медицины, все это убыточно т. к. не приносит скорой прибыли. Такая экономическая идеология как основа жизни замыкается в себе, принижая и отвергая нравственность и гуманистические принципы.

Здесь и возникают идеи о том, что все старое и прошлое устарело до такой степени, что нежизнеспособно, и единственное что мы можем сделать, это «подтолкнуть» его в могилу. Все подобные высказывания вырастают на негативной корысти экономических интересов отягощенных невежеством и абсолютной безнравственностью. Такое возможно только тогда, когда в обществе нет баланса, баланса личности как нравственного ее здоровья, а значит и нравственного здоровья общества в целом. Ведь, если экономика настолько «идеологически» завладевает обществом, что становится все сложнее и сложнее защищать культурные и гуманитарные ценности, если в общественной жизни выветривается все человеческое, то нет

нужды говорить о балансе политических сил, или ветвей власти. Здесь вопрос о балансе морально-нравственном, ибо без него невозможен никакой другой баланс. Само объявление прошлого как бесполезного, неактуального и достойного забвения и не-бытия уже преступно по отношению к культуре, это декларация невежественного человека. И именно это мы сегодня видим – экономическая идеология, благодаря бескультурью и невежеству, пытается стать основой жизни, но встав по другую сторону от всего гуманистического и культурного, по ту сторону от всякой нравственности и ответственности, она ее разрушает. Общество построенное на такой основе воспитывает «homo economicus» – человека безнравственного, не интеллигентного и не порядочного, нечувствительного к моральному долгу, варвара в его отношении к красоте — не создающего ее и не стремящегося к ней, готового ее уничтожить лишь потому, что он ее не понимает. Такому человеку чуждо уважение к себе и к другому. Он не уважает и прошлое, он считает, что все прошлое и старое нужно забыть, разрушить и вывезти на помойку т. к. оно более не удовлетворяет запросам настоящего и ни на что не годится. Такие люди «... всегда ссылались на насущные задачи, на текущий момент и потребности настоящего, иногда даже будущего. Это их имел в виду Пушкин, говоря: „Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим”» (Из книги Б. М. Носика «По Руси Ярославской». — М., 1968, с. 116—117).» (ЗиН, с.455).

Все это – следствие доминирования эстетики потребительских взглядов, которые пришли на смену нравственности. Будучи порождением «экономической идеологии» эстетика потребления исходит только из «экономической целесообразности» для производителя или потребителя. Все, что окружает человека-потребителя и входит в его эстетическое мировосприятие несет в себе одну лишь цель – ускорить оборот в цепочке «деньги-товар-деньги». Это эстетический «фастфуд». Такое мировоззрение укореняет дурновкусие. А оно в свою очередь, позволяет экономической «идеологии» полностью прорасти и слиться с бюрократическим сознанием. В итоге, невежды не имеющие никаких представлений о культуре и красоте, люди неинтеллигентные, эстетические вкусы которых посредственны, вмешиваются во все сферы духовно-культурной жизни и всеми силами стараются подстроить культуру под свой посредственный вкус. В реальности оказывается, что памятники старины не удовлетворяет только их представлениям о «красоте». Эти же люди формируют градостроительную политику, режут бюджеты на образование, медицину и культуру, ставят экономику выше жизни человека и духовных ценностей.

В «экономической идеологии» как основе жизни прошлое может и должно быть объявлено устаревшим и «не удовлетворяющим эстетическим запросам», а затем и признано неверным и не имеющим права на существование. Эстетическое видение экономической идеологии требуют сравнить с землей все, что «вышло за свой срок эксплуатации» и заменить его «новым». Гуманизм, интеллигентность, нравственность, вообще интерес к культуре как к чему-то нуждающемуся в ценностном возрождении, сохранении и развитии в настоящем, в этом случае полностью исключены. Основа поступка в жизни на основе экономической идеологии – это только экономический интерес и целесообразность. Жизнь организованная на такой основе видит мир в котором все обладает лишь одной единственной характеристикой и ценностной мерой — экономическими смыслом и целесообразностью. С этой точки зрения рассматривается даже сам человек, который тоже может оказаться «не выгоден». Особенно это проявляется в том нежелании, с которым сегодня вкладываются деньги и прилагаются усилия для действительного улучшения систем образования, медицины и социальной политики. Добро, красота, истина, нравственность в такой системе координат возможны и имеют смысл лишь на одной основе – экономической. В этой идеологии человек выводится не на основе гуманистических представлений о нем, а на основе видения его как средства производства и потребления. Он в этой системе лишь тот, за счет кого возможен оборот капиталов. Поэтому, постоянный поиск новых форм, новых идей, новых стилей, вообще всего нового превращается лишь в

маркетинговый инструмент, позволяющий вновь и вновь продавать человеку-потребителю то, что создал человек-производитель. Ни у того ни у другого нету больше никаких других систем координат и стимулов в жизни, кроме как экономических — производство и потребление. Жизнь ценностно стремится свестись к материальному обладанию, к покупательской способности, ставшим критерием определяющим положение в обществе.

Ценностные моменты становления и обновления жизни дурно замыкаются в пределах теоретизма экономической идеологии. Это приводит к вырождению нравственности, обнищанию культуры и духовности, уничтожению красоты и эстетической составляющей жизни. Ведь, единственное начало, которое приводит в движение такую жизнь, жизнь понятую экономически – это товарооборот. С этой точки зрения все старое и прошлое должно быть немедленно признано устаревшим, предано забвению, уничтожено и признано никогда не существовавшим, лишь для того, чтобы маркетинг мог предложить потребителю «новый продукт» или «новую версию продукта», продав которую, возможно будет поддерживать эту жизнь-товарооборот.

С продуктами этой идеологии нам сегодня приходится сталкиваться каждый день — начиная с каждой мелочи на прилавках магазинов и кончая архитектурными проектами и строительством. Вещи не делаются качественно и добротнo, чтоб ими долго пользовались, чтоб они долго служили человеку, чтоб их можно было любить. Вещи делаются для того, чтобы их купили, они прослужили какой-то ограниченный срок, а затем пришла пора покупать новую вещь. Иначе, та жизнь, которая нам навязана экономической идеологией закончится.

Аналогичное происходит в образовании. Сегодня образование — такой же дурной и некачественный товар какой лежит на прилавках. Оно поверхностно и формально. Сегодня весь поиск новых форм в образовании, все реформирование его системы свелось к бюрократизации, формализации и уничтожению именно образования как формирования познающей личности. Сегодня образование занимается информированием, что вполне достаточно чтобы вырастить homo economicus, но не человека разумного и мыслящего. В человеке не воспитываются способность и стремление к самообучению, интеллигентность, критическое мышление, доброта, уважение к себе и окружающим, не поощряются индивидуальность и высокие нравственные требования. Образование не служит больше для духовной, нравственной и интеллектуальной ориентации человека в жизни.

Градостроительство и архитектура также приспособляются на потребу экономической идеологии потребления. В архитектуре преобладают агрессивные футуристические тенденции, безликое строительство из стекла и бетона, полное обнищание эстетики, стиля и декоративных элементов в сторону упрощения, вульгаризации или удаления. Об отношении к строительным материалам мы говорили выше. В лучшем случае архитектура обладает лишь претензией на стиль. Подражание стилю обычно носит весьма условный характер и весьма посредственно. Если приходится говорить о формах, то подчас это геометрическое нагромождение примитивных форм. Ни о каком изяществе линий, о гармонии их соотношений говорить не приходится. Много из того, что строится в гражданском строительстве являет собой железобетонную коробку с нелепой вычурной облицовкой и отделкой. Проекты массового жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры полностью утратили какую бы то ни было эстетику, гармонию форм, соразмерность человеку и чувство единства с окружающим пейзажем. *«Архитектура сейчас онемела, не имеет своего языка. Вокзал может быть выстроен как крытый рынок, крытый рынок как цирк, дворец как один из корпусов завода Форда и т. д.»* (ЗиН, с.458) Единственная забота планировщиков, архитекторов и строителей – это «экономичность». Нужно, чтобы здание было дешево возвести и дешево обслуживать. Безобразная их архитектура, совместимость со стилями соседних построек не принимаются во внимание.

Интерьеры потеряли индивидуальность и благородность материалов. Они выхолащены примитивностью форм и линий, отсутствием владения цветом и цветовыми решениями, скудостью обстановки. Двери мало того, что не делают теперь из хороших цельных досок, но также они потеряли свое оформление, свой дизайн. Стоит только сравнить современные двери и двери в старых петербургских квартирах и домах. То же самое касается и бытовой мебели. В этом отношении положительным примером ограниченно остаются страны Западной Европы (Германия, Франция, Италия). Во время ремонта или в порядке «обновления» старые окна с добротным деревянными рамами, как правило, выламываются и заменяются на примитивные и безликие по своей эстетике стеклопакеты и пластиковые окна. Практика обслуживания деревянных окон носит спорадический характер (в странах Скандинавии напротив стараются сохранить деревянные окна см. ранее упомянутые «Методические указания Музейного управления Финляндии»). Выламываются и старые дверные коробки, косяки и плинтусы. Старая мебель и предметы быта редко сохраняются, они заменяются новыми, но, увы, менее качественными и менее эстетичными. Личные библиотеки — нынче редкость.

Города превращаются в «жилкомбинаты», а жизнь в индивидуальном доме вытесняется с помощью развития инфраструктуры только в городах. Многоквартирные многоэтажные города либо высасывают людей из малоэтажного пригорода с превалирующей индивидуальной застройкой, либо производится его многоэтажная экспансия. Город и насильно и в силу определенных естественных причин становится престижным и удобным образом жизни. Но его развитие так же подчинено экономической идеологии – многоэтажное строительство стремится перерасти в высокоэтажное (25 этажей и выше), чтобы на меньшей площади разместить больше людей. Площадь городского расселения не увеличивается т.к. стоимость земли в городах высокая по причине «престижности». В итоге, город превращается в пространство загроможденное многоэтажками с весьма тяжелыми психологическими условиями жизни из-за перенаселенности и с постоянно ухудшающейся экологией. Сверхконцентрация людей и инфраструктуры в ограниченном городском пространстве приводит к кризису развития в котором рост города начинает становиться фактором возникновения еще больших проблем и снижением качества жизни горожан. «Экономическая выгодность» городского образа жизни является одним из факторов усиленной урбанизации. Централизация и массовость услуг, массовый характер торговли и его централизация за счет торговых центров, все это условно-положительные моменты городского образа жизни в рамках «экономической идеологии» жизни.

Здесь можно было бы привести еще много примеров, но и приведенных уже достаточно чтобы увидеть определенную тенденцию – современная эпоха подчиняет становление и обновление жизни отвлеченным, довлеющим себе идеям, которые не приобщены открытой событийности бытия через участное их мышление, через чью-либо нравственную и ответственно-долженствующую причастность, «новое» создается «не зная лица человеческого», как бы вопреки человеку и человеческому, игнорируя человека, природу и красоту, которая человеку соприродна. Бахтин указывает принципиальную несостоятельность и нежизнеспособность теоретического подхода в жизни:

«Подобно миру техники, который знает свой имманентный закон, которому и подчиняется в своем безудержном развитии, несмотря на то что уже давно уклонился от осмысливания его культурной цели и может служить ко злу, а не к добру, так по своему внутреннему закону совершенствуются орудия, становясь страшной, губящей и разрушающей силой из первоначального средства разумной защиты. Страшно все техническое, оторванное от единственного единства и отданное на волю имманентному закону своего развития, оно может время от времени врываться в это единственное единство жизни как безответственно страшная и разрушающая сила.

Поскольку отвлеченно-теоретический самозаконный мир, принципиально чуждый живой единственной историчности, остается в своих границах, его автономия оправданна и ненарушима, оправданы и такие философские специальные дисциплины, как логика, теория познания, психология познания, философская биология, которые пытаются вскрыть, теоретически же, т.е. отвлеченно-познавательным образом, структуру теоретически познаваемого мира и его принципы. Но мир как предмет теоретического познания стремится выдать себя за весь мир в его целом, не только за отвлеченно-единое, но и конкретно-единственное бытие в его возможном целом»(ФП)

И этому он противопоставляет *участное мышление* духом которого проникнуто и это исследование.

«В мир построенный теоретического сознания в отвлечении от ответственно-индивидуального исторического акта я не могу включить себя действительного и свою жизнь как момент его, что необходимо, если это - весь мир, все бытие (в принципе, в задании, все, т. е. систематически, причем сама система теоретического бытия, конечно, может оставаться открытой). Мы оказались бы там определенными, предопределенными, прошлыми и завершенными, существенно не живущими, мы отбросили бы себя из жизни, как ответственного рискованного открытого становления-поступка, в индифферентное, принципиально готовое и завершенное теоретическое бытие (не завершенное и заданное лишь в процессе познания, но заданное именно как данное).»(ФП)

Такой подход нам видится наиболее адекватным и сегодня, ведь, наиболее удачные новые идеи и формы тяготеют к человеку, конкретному индивиду как мерилу - человеческому удобству, человеческому размеру, человеческим потребностям, человеческой красоте (внутренней и внешней). Такие формы сообразны представлениям о красоте и благе.

Для человека, для семьи не нужен очень большой дом. Огромные шикарные дворцы, конечно, по своему красивы и нужны. Но построены они были на нужды царей, королей, императоров и многочисленной свиты. Для семьи обычных размеров строились всегда усадьбы или городские дома. Здесь можно взять в пример историческую застройку таких старых русских городов как Кострома, Галич, Ярославль. Многие из русских писателей продолжительное время своей жизни жили в домах – Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский. Кроме того, отдельным феноменом в русской культуре стали дачи, особенно культурные дачи – Абрамцево, дача «Чайка» вблизи Удомли, дореволюционная культурная жизнь в дачной Куоккале, о которой написаны воспоминания Чуковского и Лихачева.

Жизнь XVIII-XIX вв. не была такой сконцентрированной в городах, и уж тем более в столице. В столицу или в город обычно ездили по делам или на события. Вся остальная жизнь проходила по имениям и усадьбам, в городских домах и деревенских избах. То есть человек обитал в жилищах, размер которых был соразмерен ему – человеку.

Кроме того, человек с рождения не стремится к большим размерам своего жилища. Наше желание в детстве обладать маленьким «домиком» из коробки или под столом, построить палатку из одеяла — это именно стремление быть в защищенности маленького, но уютного укрытия, это так сказать память о внутриутробной жизни. Все животные живущие в норах или дуплах деревьев обустраивают компактные жилища из тех же соображений. Человек в несоразмерно большом доме будет чувствовать себя бесприютно, его размер будет давить на человека, заставляя чувствовать себя маленьким и незначительным по сравнению с домом, и тем самым подавлять психологически. А если дом безобразен, лишен эстетики и красоты, то человек перестает видеть и ощущать вокруг себя красоту, перестанет к ней стремиться.

«Самые бесчеловечные стройки обычно огромные— те, что воздвигаются во имя человека — абстрактного человека. Самые губительные для природы проекты те, что стремятся в грандиозных размерах «улучшить природу». Только то, что строится для конкретного человека и для небольшой конкретной местности, идет им на пользу. Абстракции по большей части ужасны, особенно грандиозные, то есть не «стелющиеся» по местности, а искажающие местность, высотные, поворачивающие реки и т. д.»(ЗиН, с.466-467)

Мы подошли к главному — все новое создаваемое человеком, должно быть направлено на «человека в человеке», должно знать лицо и облик человеческий, должно исходить из гуманизма и любви к другому. Действительная обращенность к другому носит всегда диалогический характер — знать, слышать, не забывать и стремиться понять другого. Это положительная основа нравственности, культуры, творчества. Отсекая нравственность и гуманизм как момент своих реальных поступков мы отсекаем в них другого, мы остаемся в одиночестве, где нет воздуха для жизни. Сверхиндивидуализм вкупе с рационалистичностью губительны для «человека в человеке», они убивают гуманизм в жизни. Для них добродетель, сострадание, любовь к ближнему являются случайным проявлением, допустимой погрешностью в системе, но не основой жизни.

Здесь мы присоединяемся к бахтинскому видению ответственного поступка(ФП). Отдавая жизнь на откуп рациональному и механистическому, нравственно безответственному, находящему истоки всякого поступка и решения в произвольном теоретическом начале, мы делаем саму нашу жизнь принципиально случайной и безосновательной. Только в признанной индивидуальной ответственности поступок имеет значение и положительно продуктивен, он обновляет бытие. Поступок должен исходить из цельной в.т.ч. нравственной позиции человека. Все лишнее человеческого, персональной ответственности как точки исхождения всякой воли, самозванство и скрытое представительство как основа отрывает поступок от бытия. Поэтому и творчество, вообще создание нового, отрывается от мира человеческого, забывает лицо человека и начинает быть деструктивной силой.

Человек и человеческое является основой всякого творчества. Оно не может быть механизировано и автоматизировано. Иначе это уже не творчество, это его вырождение. Максимилиан Волошин писал: *«Две силы есть у творческой воли человека: познание и любовь.<...>Познание — это творчество, развернутое в обратном порядке. Понимание — негативный оттиск творения. Все положительные творческие силы человека — в любви. Любовью он вносит в мир новое, ею он соучаствует в работе Иерархий в качестве одной из них.»(ССВП, с.298).* И творчество, прежде, всего вырастает из любовного утверждения другого. *«Настоящая любовь есть всегда любовь к другому, разврат же есть любовь к себе. Разврат есть самоутверждение. И самоутверждение это ведет к самоистреблению. Ибо укрепляет человеческую личность выход к другому, соединение с другим. Разврат же есть глубокое одиночество человека, смертельный холод одиночества. Разврат есть соблазн небытия, уклон к небытию»(РусЭрос, с.278).* Без этого любовного утверждения другого, вне ценностной противопоставленности я другому всякий поступок невозможен и бессмысленен.

Создание нового как творческий акт должен быть продуктом должностующе ответственного поступка я по отношению к ценностно утвержденному другому, но не абсолютному ценностно индифферентному смыслу. Вне этого, настоящее творчество невозможно. Такое «творчество» будет ориентировано против человека и его восприятия, вытеснять из человека человеческое. Новое станет дурной довлеющей себе ценностью, его создание станет механистическим и от того разрушительным для человека т. к. это новое будет оторвано в своем происхождении от всего человеческого.

Если нравственная философия перестает быть основой жизни, если сама нравственность обрушивается и перестает существовать в сердце человека, то ее место может занять любая

произвольная логически стройная рационалистическая теория. Человечество видело это уже много раз. И день сегодняшний предъявил нам еще одну такую теорию – «экономическую идеологию». В ней сливаются и смыкаются все возможные экономические теории такие как капитализм, социализм и пр.. Но все эти теории только экономические. Ни капитализм ни социализм не знают ничего о материнской любви, о любви к ближнему, о сострадании. Они не имеют в себе цельного образа человека и не знают ничего про жизнь человека в ее целом. Но претендуют быть основой этой жизни. Такая попытка стала возможна лишь тогда, когда безнравственная поговорка «цель оправдывает средства» стала реальным лозунгом в повседневной жизни. И такая попытка обречена на провал, ибо невозможно безнаказанно игнорировать факты. Эксперимент построенный на игнорировании некоторых моментов цельной картины обречен на провал.

Любая идея будучи доведена до фанатизма, до экстремума механистичности воплощения разрушает жизнь, разрушает человека. Это подтверждается множеством трагических примеров истории XX в., об этом много писал Достоевский. Об этом Максимилиан Волошин сказал: *«Демоны машин <...> подобно всякой силе, данной в руки человеку, стремятся не работать на него, а стать его господами»*(ССВП, с.299)

Идея не должна становиться машиной, механизмом, не должна в воплощении своем замыкаться в себе. Только в гуманистическом контексте всякая идея становится причастна человеку и человеческому. Только так она должна войти в мир и стать причастна ему. Идея, в.т.ч. идея нового, только тогда положительно продуктивна, когда она знает человеческий облик, соотнесена с действительной ответственной оценкой ее, с нравственностью.